

ULUG'BEK HAMDAMNING "OTA" ROMANIDAGI AYRIM OBRAZLAR TAVSIFI

Avazova Nilufar Oqiljon qizi

BuxDPI O'zbek va rus tillari kafedrası o'qituvchisi

Jalilova Oyjamol Jasur qizi

BuxDPI o'zbek tili va adabiyoti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10468013>

Annotatsiya: Ushbu maqolada atoqli yozuvchi Ulug'bek Hamdamning "Ota" romanidagi ota obrazi va Turkiylarga xos bo'lgan milliylik to'g'risida so'z yuritiladi. Shuningdek, asardagi bosh g'oyalardan biri or-nomus masalasidir.

Аннотация: В данной статье говорится об образе отца в романе «Отец» известного писателя Улугбека Хамдама и национальной характеристике тюрков. Также одной из основных идей в произведении является вопрос чести.

Annotation: This article talks about the image of the father in the novel "Father" by the famous writer Ulugbek Hamdam and the nationality characteristic of Turks. Also, one of the main ideas in the work is the issue of honor.

Kalit so'zlar: Ota, or- nomus, Po'lat ota, Sevinch yodi, milliylik, farzandsizlik.

Ключевые слова: Отец, честь, стальной отец, память радости, национальность, бездетность.

Key words: Father, honor, steel father, memory of joy, nationality, childlessness.

Ota.Bu so'zni eshitganda har bir insonning ko'z o'ngida farzandi uchun jonini berishga tayyor inson jonlanadi.Otaning haqqi,mehri,muruvvati onanikidan kam emas.Ota bo'lish ham sharaf,ham ma'suliyat, hamburchdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ota haqida go'zal bir hadis aytganlar: "Ota jannatning o'rta eshiklaridan. Xohlasang, uni ochib kirib ol, xohlasang zoye qil,ya'ni yuzingga qarshi yopiq ol", dedilar.O'zbek adabiyotida o'z asarlarida ota obrazini yaratgan ijodkorlar talaygina. Jumladan: Pirmiqul Qodirovning "Otamdan qolgan dalalar, Shukur Xolmirzayevning "O'zbek bobo", Muxtor Xudoyqulovning "Otam haqida hikoyalar", Abdulla Qodiriyning "O'tkan Kunlar", asarlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ammo "Ota" obrazi bosh siymo darajasiga olib chiqilgan asarlar nihoyatda kam, ammo, mavjud. Shunday asarlardan biri Ulug'bek Hamdamning "Ota" romanidir. Bu asar o'zbek adabiyotida otalarga bag'ishlangan dastlabki romanidir. 20- asrning mashhur

asari – O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” qissasida mehri daryo o‘zbek onasi timsoli gavdalantiriladi . Shu sababdan bu asar hali ham sevib o‘qilmoqda. Bugun yana bir shunday ta‘sirchan asarga duch kelamiz. Faqat unda ona emas , haqiqiy o‘zbek otasi siymosi yoritib beriladi.

Asar: “Barcha otalarga bag‘ishlanadi,” - misralari bilan boshlanadi.Yozuvchi o‘zi aytganidek bu asar “Chin otalarga bag‘ishlanadi”. Muallif bu voqeani yoshligida eshitganini, oradan ancha vaqt o‘tib qog‘ozga tushirib roman qilganini aytadi. Roman “o‘ziga xon, ko‘lankasi maydon” Oychechak opaning 15 - yildan beri tirnoqqa zor o‘g‘li Po‘lat va kelini Yog‘duning farzandsizligi bilan boshlanadi. Ularning farzand istab bormagan joyi, ko‘rinmaysiz shifokori qolmaydi. Axiyri, Po‘lat va Yog‘duning “Ko‘hna g‘amlar qafasini parchalab” , chaqaloq dunyoga keladi!.. Qiz!! “Po‘lat va Yog‘duning quvonchi nafaqat yuraklarga, balki olamlarga sig‘masdi! Shunaqasi ham bo‘larkan- a?! ... Bo‘larkan ey!!!... Bunaqasini faqat ertaklarda o‘qir edik axir! U yog‘ini so‘rasangiz yoki o‘zingiz yaxshilab kuzatsangiz, hayotning o‘zida shunaqa voqea - hodisalar ro‘y beradiki, ertaklar ularning oldida bor-yo‘g‘i cho‘pchaklarga aylanadi- qoladi”. Nihoyat bu xonadonda ham chaqaloq kulgusi, yig‘isi eshitiladigan bo‘ldi. Shu murakkab shakli ularning oilasiga baxt - quvonch olib kirdi. “ Chaqaloqqa Sevinch deb ism qo‘yishdi. Chunki sevinchli edi ular! Ming yillik g‘ussa bor edi O‘tkir akaning oilasida. Shu uchun sevinaylik, sevinchlarga yetaylik deb sevinchlanishdi”.

Romanda bosh obrazlarda tortib, epizodik obrazlargacha turkona ismlar tanlangan. Bu oilada ham o‘g‘il - qizlarga turkona ism qo‘yishardi. " Shundog‘am bir tomonimiz arabiy-u boshqa tomonimiz forsiy otlarga to‘lib ketgan. Hatto ular juda-juda ko‘p. O‘rtada muvozanatni saqlash uchun otlarimiz aytilganida, qaysi millatga tegishli ekanimiz bilinib tursin. Yo‘q, men boshqa millatlar ismlarini qo‘yishga qarshi emasman. Faqat me‘yor bo‘lsin deyman ". O‘tkir aka tilidan aytilgan bu so‘zlar hozirgi davrda farzandlarga ism qo‘yish borasidagi og‘riqli nuqtalarimizga tegib ketgandek go‘yo. Hozirda farzandlarga ism tanlashda " Yevropalashish" holati ko‘p kuzatilmoqda. Farzandiga o‘zi yoqtirgan kino aktyor, qo‘shiqchi hofiz va futbolchilarning ismlarini hech ikkilanmasdan qo‘yishmoqda . Ism qo‘yish Alloh taoloning otalar zimmasiga yuklagan eng asosiy vazifalaridan biridir. Ismning chiroyli bo‘lishi qiyomat kuni ham kerak bo‘lar ekan. Chunki, barcha xaloyiq yig‘ilgan joyda bironing ismi aytib chaqirilganda ismi go‘zal bo‘lsa, xursand bo‘lishi aksincha, xijolat bo‘lishi mumkin. Shu boisdan farzandga ism tanlashda e‘tiborli bo‘lmoq lozim. Asarda Po‘lat obrazi g‘ururli, oriyatli farzandi, vatani, oilasi uchun jon berishga tayyor mard inson sifatida

gavdalanadi. Urush boshlanganidan Po'lat 22 yoshda bo'ladi. Oilaning yakka-yu yagona o'g'li bo'lishiga qaramay urushga jo'natishlari uchun bir necha bor rayon bo'limiga qatnaydi va urushga ketadi. Bu uning haqiqiy o'zbek o'g'loni ekanini ko'rsatadi. Po'lat o't o'chiruvchi bo'lishiga qaramay qizi Sevinchning bir yuzi kuyib, chandiq bo'lib qolganiga rosa kuyinadi. Uning iztiroblari quyidagicha tasvirlanadi: "Qachonki bu ariqda oqib yotgan suv to'xtatishi mumkin edi, ammo Po'latning iztirobli o'ylarining poyoni yo'q edi", chunki, bu yerda shajara masalasi bor edi. Kimsan otajon polvonning avlodi Sevinchga kelganda to'xtab qoladimi. Bu o'y xayollar unga tinchlik bermasdi.

Romanda or - nomus masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Po'lat qizini qanchalik yaxshi ko'rsada uning tug'ruqxonada benikoh farzandni dunyoga keltirayotganini eshitgandagi or- nomus masalasining birinchi o'rinda ekanligini quyidagi monologda bilishimiz mumkin: " - Axir men otaman, Ota! Bu dunyo otalar qo'lida edi-ku yoki men tufayli chiqib ketdimi? Yo'q, yo'q, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aslo! Kerak payti otalar qattiq turmas ekan, dunyo ham o'z o'rnida turmaydi, buziladi - ketadi. Mana , men - seni ko'p yaxshi ko'rib yubordim. Yuzing kuyuk, yuraging kuyuk bo'lmasin dedim, erkaladim, papaladim. Xo'sh, nima bo'ldi keyin? Ko'chadan bola orttirding. Haromi deyishadi axir bunday bolani, haromi!.. Yo Alloh qanday qilib yo'l qo'yding bunga. Endi qanday chidayman? Meni nevaram haromi bo'lib keladimi uyimizga?!... Yo'q, aslo mumkin emas! Bugun men unga xo'p desam ertaga yana boshqa birov qiladi bu ishni! Endi keyingisiga yo'l qo'ymayman . Odamlar xayolida " shunday tug'ish mumkin ekan" degan o'ylarni tak-tomiri bilan sug'urib tashlash uchun ota qilishi kerak bo'lgan ishni qilaman. Sevinch shu choqqacha otang mehrini ko'rib kelding, endi qahrini ham ko'r! Shunga meni majbur qilganing uchun la'nat bo'lsin senga, la'nat bo'lsin bunday qismatga".

Po'lat ota shunday o'ylar ta'sirida tug'ruqxonaga boradi va bir lahza ham o'ylab o'tirmay farzandkush degan nom oladi. Bu qilgan ishidan esa zarracha ham afsuslanmaydi . Po'lat ota qamaladi. Xotini Yog'du va jigargo'shasi Sevinch esa qabristonga.Ota yetti yil qamoqda o'tirgangan bo'lsa-da,bir zum bo'lsin qilgan ishidan afsuslanmaydi . Roman oxirida Po'lat ota Imomning gapini va qizi Sevinchning otasi yuziga oyoq qo'ymagani,ya'ni Fakil og'a bilan nikohi bo'lganini eshitgandagi holati quyidagicha tasvirlangan, bu xuddi otaning umri oxiridagi iqroynomasi edi."Ey Yaratgan Egam! Menga bergan hayotingning ham xuddi qizim Sevinchniki kabi ikki yuzi bor ekan: bittasi g'oyat go'zal,sevimli bo'lsa, ikkinchisi esa, yana o'sha qizimning olovda kuyib, badbashara holga kelgan, shu tufayli sevimsiz , hatto qo'rqinchli bo'lib qolgan yuzidek kishini o'zidan itarar ,

uni dahshatga solar ekan.Lekin u mening o‘z qizim, ona qizim , pushti kamarimdan bo‘lgan yakka - yu yagonam, dilbandim edi! Shunday bo‘lgach men uning o‘sha xunuk, o‘sha qo‘rqinchili yuzini ham chiroyli yuzi kabi yaxshi ko‘raveraman. Menga qizimning ikki beti birdek aziz , birdek qadrlı.Endi menga qismatimning ikki beti ham xuddi qizimniki kabi birdek qadrdon: chiroylisi ham,xunugi ham! Men uni shunday ko‘rdim , shunday bildim,shunday qabul qildim,mana,so‘nggi manzil tomon ham shuni his qilib boryapman.Endi, hozirgi tajribam bilan,ikki qo‘limni ko‘ksimga qo‘ygan, ta‘zim qilgan ko‘yi aytamanki,qismatim aynan shunday bo‘lgani uchun ham Sendan mingdan ming roziman! Meni kechir,bilib- bilmay, tushunib - tushunmay qilgan isyonlarimu gunohlarimni avfu et,Allohim!"

Inson hayoti deganlari hozirgina shamol turganda "lip" etib o'chgan chiroqdek omonat ekan. Umr shunchalar omonat bo'lsa, bu umr mobaynida ko'ngilda tug'ilgan sevinch-istaklarning qismati ham undan battardir. kekin insonning o'zini o'zi tushunib yetishi – tavbaga kelishi uning hayotidagi eng katta mo'jizadir!...Mo'jizangni ko'rsatganing uchun ham qulluq Senga, Yaratgan Egam!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Besh jildli, 3-jild . Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
2. Ulug‘bek Hamdam Ota. Toshkent: Yangi asr adabiyoti, 2020.
3. Sahih Buxoriy. Toshkent – Hilol nashriyoti.201
4. Nilufar A. G ‘IJDUVON SHEVASIDAGI AYRIM SO ‘ZLARINING “DEVONU LUG ‘OTIT TURK” ASARIDA IFODALANISHI //UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 219-225.
5. Bahronovna R. G. Epic Interpretations of the Image of Trees in Uzbek Folk Tales //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 330334 – №. 6. – C. 102-105.
6. Ubaydova A. D. The Theme of Love and Happiness in Shakespeare's Sonnets //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 278-283.
7. Saidakhmedovna, Uraeva Darmonoy; Bakhronovna, Rustamova Gavkhar; ,Some Comments on the Expression of the Image of “Life Tree” In Legends and Narrations,International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences,2,6,51-55,2022,
8. Mirjonov N. N. SHIFOBAXSH O‘SIMLIK NOMLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI //Scientific progress. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 214-223.

9. Lerich C. T. The Psychologism of the Plays of A. Vampilov //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 273-277.
10. Boltayeva S. M., Jabborova G. A Systematic Approach to the Development of Creative Abilities of Schoolchildren //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 188-193.
11. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 250-257.
12. Maxmutovna M. L. et al. “BOLTA” LEKSEMASI ISHTIROK ETGAN O ‘ZBEK VA RUS XALQ PAREMALARINING LINGVOMADANIY TAHLILI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 102-107.
13. Usmonova Mokhinur Ulug‘bek kizi; ,Simple Sentence Construction and Pragmatic Factors,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",4,05,284-289,2023,<https://cajipc.centralasianstudies.org>
14. Kholmatovna S. M. Semantic Approach in Linguistic and Cultural Analysis of Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 202-209.
15. Gafurova D. K. Formation of fluid speech in preschoolers //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – Т. 6. – №. 1. – С. 5-5.
16. Nikolaevna S. E., Usmanovna R. L. The Problem of a Holistic Analysis of a Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 230-236.
17. Ubaydova A. H., Ubaydova P. Contextual Antonyms in Uzbek Folk Proverbs //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 194-201.
18. Tilavova M. TOHIR MALIKNING” ODAMIYLIK MULKI” ASARIDA QO ‘LLANILGAN FRAZEOLGIK BIRLIK LARNING FUNKSIONAL JIHATI //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 197-203.
19. Мирханова Г. СИНОНИМ СЎЗЛАР ЎҚУВ ЛУФАТИНИНГ УМУМИЙ ТУЗИЛИШИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 172-178.
20. SHE’RIYAT–RUHIYATKO ‘ZGUSI. M Farmonova, PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2022.

